

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Hashimova Gulsina

Farg‘ona davlat universiteti

Ijtimoiy ish kafedrasida katta o‘qituvchisi

e-mail: gulsinakhoshimova@mail.ru

О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QUROLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOYIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076159>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada harbiy ijtimoiy ish, uning mazmun mohiyati, Qurolli Kuchlarda harbiy ijtimoiy ish institutining paydo bo‘lishi zarurati asoslab berilgan. Harbiy ijtimoiy ishning zamonaviy nazariyasi, harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolarini ijtimoiy himoyalash, shuningdek, harbiy ijtimoiy ishning xususiyatlari, bugungi kunda harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishning modellari ochib berilgan.

Bo‘ysunuvchilarni himoya qilish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolarining arizalarini ko‘rib chiqish va hal etish, harbiy xizmatchilarni va ularning oilalarini ijtimoiy himoya qilishni amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari bilan o‘zaro hamkorlik va sheriklik faoliyatini muvofiqlashtirish muhim ekanligi haqidagi masalalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: harbiy ijtimoiy ish, ijtimoiy xizmat, ijtimoiy himoya, harbiy xizmat, harbiy islohotlar, boshqaruvi organlari, harbiy xizmatchilar, ijtimoiy-huquqiy himoya, ma‘naviy-psixologik holat, harbiy intizom.

Хашимова Гулсина

Ферганский государственный университет

старший преподаватель

кафедры Социальной работы

e-mail: gulsinakhoshimova@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается военно-социальная работа, ее содержание и определения. Обоснована необходимость появления в Вооруженных Силах института военной социальной работы. Раскрыты современная теория военно-социальной работы, социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также особенности военно-социальной работы, модели социальной защиты военнослужащих сегодня.

Проведен анализ вопросов, имеющих значение для защиты подчиненных, рассмотрения и решения обращений военнослужащих и членов их семей, координации

деятельности по сотрудничеству и партнерству с органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, общественными объединениями.

Ключевые слова: военно-социальная работа, социальное обслуживание, социальная защита, военная служба, военные реформы, органы управления, военнослужащие, социальная и правовая защита, морально-психологическое состояние, воинская дисциплина.

Hashimova Gulsina

Fergana State University

Senior teacher of the department of social work

e-mail:gulsinakhoshimova@mail.ru

SOCIAL WORK IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND ITS PHILOSOPHICAL ANALYSIS

ANNOTATION

This article describes military social work, its content and definitions. The need for the emergence of an institute of military social work in the Armed Forces is substantiated. The modern theory of military social work, social protection of military personnel and members of their families, as well as the features of military social work, models of social protection of military personnel today are revealed.

An analysis was carried out of issues relevant to the protection of subordinates, consideration and resolution of appeals from military personnel and members of their families, coordination of cooperation and partnership activities with government authorities, local governments, and public associations.

Key words: military social work, social services, social protection, military service, military reforms, government bodies, military personnel, social and legal protection, moral and psychological state, military discipline.

KIRISH

Dunyoda global miqyosda shiddatli o'zgarishlar yuz berayotgan, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanayotgan bir sharoitda barcha mamlakatlarda yangi tahlikalar paydo bo'lmoqda. Bu holat dunyo mamlakatlarini muammolarga munosib yechim topish, siyosiy va iqtisodiy, harbiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda. Insoniyat duch kelayotgan ko'plab muammolarni, mamlakatda tinchlik, xavfsizlikni ta'minlash, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish, pandemiya va boshqa tabiiy ofatlar bilan kurashish kabi muammolarni hal etish jarayonlariga armiyani faol jalb qilishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib, har bir mamlakat o'zining harbiy ijtimoiy sohasini, ham ma'naviy, ham iqtisodiy va harbiy jihatdan rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, mamlakat xarajatlarining katta qismini shu sohaga yo'naltirmoqda.

Bugungi kunda butun dunyoda, jumladan, yon-atrofimizda xalqaro terrorizm, ekstremizm va radikalizm xavfi tobora ortib bormoqda, ayrim hududlarda qurolli to'qnashuvlar hamon davom etmoqda. Ana shunday keskin vaziyatdan kelib chiqqan holda, mavjud tahdidlarga qarshi munosib zarba berishga tayyor bo'lish, O'zbekistonning tinch va barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida Qurolli Kuchlarimizni yanada isloh qilish, uning jangovar tayyorgarligi va qobiliyatini yuksaltirish bo'yicha kelgusida amalga oshiradigan ishlarimizni izchil davom ettirish asosiy masala hisoblanadi [1].

O'zbekistonda so'nggi yillarda harbiy sohaga munosabat tubdan o'zgardi. Harbiy sohani isloh qilish, harbiy qo'shinlarni har tomonlama rivojlantirishning tezkor mexanizmlarini ishlab chiqish, shaxsiy tarkibning ma'naviy-ruhiy holatini yaxshilash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish strategik vazifalardan biriga aylandi. Bugungi kunda O'zbekiston jamiyatida dolzarb va muhim ahamiyatga ega muammolardan biri, samarali ijtimoiy himoya va aholining turli qatlamlarini, shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy ishni rivojlantirish masalasidir. Buni muvaffaqiyatli hal etish uchun faoliyatning turli sohalaridagi

mutaxassislar, jumladan, ijtimoiy masalalarning turli nazariyalari hamda hal qilish usullarini egallagan professional ijtimoiy ishchilar kuchlarini birlashtirish zarur.

METODOLOGIYA

Bugungi kunda harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish va tarbiyalashning falsafiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlari S.Yu.Ahrorov, I.Yu.Inoyatov, A.T.Zamonov, I.S.Saifnazarov, R.Yu.Qurbonov, R.S.Samarov, K.X.Usmonov, N.J.Eshnaev, B.T.To‘ychiev, U.S.Temirova, Z.Sh.Alimardonov, A.K.Redjaboev [2] kabi faylasuf, huquqshunos, sotsiolog olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, R.Yu.Qurbonovning «Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy istiqlol g‘oyasining o‘rni» mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida Qurolli Kuchlar tarkibida amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar va harbiy vatanparvarlik masalalari, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari, vatanparvarlik tarbiyasi va ijtimoiy masalalar tadqiq etilgan [3]. N.J.Eshnaevning «O‘zbekiston Respublikasi professional harbiy kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-falsafiy asoslari» nomli dissertatsiya ishida professional harbiy kadrlarni tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari, kasbiy tanlov va ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning ahamiyati, professional harbiy kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-falsafiy jihatlari ochib berilgan [4].

Rus harbiy nazariyotchilari O.A.Chernitskiy «Rus ofitserining kasbiy madaniyati: ijtimoiy-falsafiy tahlili» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida «harbiylik kasbining o‘ziga xos tomonlarini, vazifa va burchlarini»[5] tahlillar asosida yoritib bergan. V.N.Grebenkov esa «Jamiyat harbiy madaniyatining madaniy konsepsiyasi» nomli dissertatsiya ishida harbiy madaniyat va ijtimoiy ish falsafiy tahlil qilgan[6]

ASOSIY QISM.

Bugungi kunda harbiy tizimda harbiy xizmatchilarning huquqlarini ta’minlash va himoya qilish davlat hokimiyati va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari, sudlar, huquqni muhofaza qilish organlari, harbiy boshqaruv organlari va komandirlar zimmasiga yuklatilgan. Harbiy ijtimoiy ish muammolarini hal qilish bilan shug‘ullanadigan organlar va mansabdor shaxslar guruhiga bo‘lish mumkin. Birinchi guruhga Qurolli Kuchlar tarkibida faoliyat yurituvchi organlar va mansabdor shaxslar kiradi, ikkinchisi — jamiyatning harbiy tashkilotidan tashqaridagi faoliyat nazarda tutiladi. Davlat esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-huquqiy himoyasini kafolatlaydi, ular uchun yetarli, munosib turmush darajasini yaratadi, xizmat va turmush sharoitini yaxshilash choralarini ko‘radi [7]. Qurolli Kuchlar tarkibida harbiy-ijtimoiy ishlarni: qo‘mondonlar, jamoat birlashmalari o‘quv ishlari organlari, harbiy adliya organlari (O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining yuridik xizmati bo‘linmalari, harbiy prokuratura, harbiy sudlar) amalga oshiradilar.

Komandirlar qismlar va bo‘linmalarda harbiy ijtimoiy ishlarni tashkil etish va olib borishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Qo‘mondonlarning qo‘shinlarga xizmat ko‘rsatishi, shaxsiy tarkibning huquqiy tayyorgarligini tashkil qiladi, moliyaviy va boshqa moddiy resurslarni tejash va ulardan to‘g‘ri foydalanish, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish manfaatlariga oqilona sarflanishini ta’minlaydi. Harbiy boshqaruv faoliyatida komandirlar qonun hujjatlariga muvofiq harakat qilib, harbiy xizmatchilar va ularning oilalarini ijtimoiy himoya qiladilar. Harbiy ijtimoiy ish sohasidagi komandirlar va boshliqlarning qonuniy huquq va majburiyatlari keng va xilma-xildir. Komandir sifatida ular o‘zlariga ishonib topshirilgan bo‘linmalar hayotining barcha jabhalari uchun moddiy, tibbiy, moliyaviy, ijtimoiy, huquqiy va maishiy ta’minot uchun shaxsan javobgardirlar. Ular maishiy masalalarni hal etish, harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatdan bo‘shatilgan fuqarolar va ularning oila a’zolarining huquqiy va ijtimoiy himoyasini ta’minlash choralarini ko‘rishlari shart.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida zamonaviy demokratik davlat faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri e’lon qilingan. Bu tamoyilga ko‘ra, insonning munosib hayoti va erkin rivojlanishini ta’minlaydigan shart-sharoit yaratish fuqaroning sof shaxsiy ishi emas, balki milliy siyosat darajasiga ko‘tarilgan. Shaxs u yoki bu o‘ziga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra o‘zini moddiy ta’minlay olmagan, ijtimoiy himoyasiz qolgan taqdirda, davlat unga zarur yordam ko‘rsatadi. Davlatning ushbu majburiyatining ma’nosi oddiy, ammo majburiy qoidaga asoslanadi: har bir shaxs, shu jumladan, harbiy xizmatchi ham shu huquqqa ega.

Armiyada amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar tashqi siyosat va ichki ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlardan kelib chiqib, harbiy xizmatchilarning kasbiy mahoratini oshirish, harbiy sohani

rivojlantirish bilan bog'liq zamonaviy kuchlar va urush vositalarining intellektual va harakatchan imkoniyatlari yaratilishini taqozo etadi[8]. Bunday sharoitda harbiy xizmatchilarning kundalik faoliyatini tashkil etishga bo'lgan talablari ortishi tabiiy.

Ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa o'zgarishlar doimiy daromadlari bo'lgan ish haqi, pensiyalar, nafaqalar aholining turmush darajasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Harbiy xizmatchilar va ularning oilalari ushbu toifaga kiradi. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoyalash yetarli darajada bo'lmasa, armiyani ijtimoiy xavfning kuchayishiga olib keladi, bu esa harbiy xizmatchilarning umumiy ma'naviy-psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilishni amalga oshirish qo'shinlarning jangovar tayyorgarligi va jangovar qobiliyatini saqlash harbiy qo'mondonlik va nazorat organlari faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuv oddiy, ammo inkor etib bo'lmaydigan mantiqqa asoslanadi: harbiy xizmatchilardan o'z burchlarini vijdonan bajarishni talab qilishdan avval, ular hayoti va xizmati uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlanishi, o'zboshimchalik va qonunbuzarlikning oldini olishga xizmat qilishi mumkin. Ana shu g'oya harbiy ijtimoiy ishning mohiyatini belgilaydi.

Harbiy ijtimoiy ish — harbiy qo'mondonlik va nazorat organlari harbiy xizmatchilarning qonun bilan belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy huquqlari va imtiyozlarini amalga oshirish va shu asosda aholining ushbu toifasini ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash bo'yicha faoliyati hisoblanadi. Ijtimoiy himoyani ta'minlash bo'yicha tadbirlar harbiy xizmatchilarga davlat tomonidan o'z himoyachilari uchun belgilangan ijtimoiy ta'minot samaradorligining zarur sharti sifatida, ularning huquqiy maqomini amalga oshirishni kafolatlovchi vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Harbiy ijtimoiy ish — harbiy xizmatchilarning qonuniy ravishda belgilangan maqomi va ularning jamiyatdagi haqiqiy mavqeyi, ya'ni ijtimoiy mavqeyi o'rtasidagi mavjud qarama-qarshilikni hal qilishning ijtimoiy-huquqiy mexanizmi. Muayyan davrdagi ijtimoiy ish olimlar tomonidan ijtimoiy ta'minot sifatida belgilangan. U turli toifadagi harbiy xizmatchilarning eng muhim ijtimoiy huquqlarini qay darajada amalga oshirish, shaxsning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish darajasini aks ettiradi. Harbiy ijtimoiy ishning zamonaviy nazariyasida ushbu faoliyatning keng va tor talqinini farqlash kerak. Keng ma'noda, harbiy ijtimoiy ish — bu har bir harbiy xizmatchi va uning hayoti uchun qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan davlat ijtimoiy siyosatini shakllantirish va amalga oshirish orqali davlat organlari, harbiy qo'mondonlik organlari, harbiy mansabdor shaxslar va jamoatchilikning qo'shinlarni ijtimoiy joylashtirishga ta'siri hisoblanadi. Tor ma'noda, harbiy ijtimoiy ish — bu professional tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan, harbiy xizmatchiga, uning oilasiga yoki bir guruh shaxslarga ma'lumot, maslahat, bevosita moddiy yordam, yordamga muhtojlarni qiyin vaziyatlarni hal qilishda o'z faoliyatiga yo'naltirish va bunda ularga ko'maklashish va pedagogik-psixologik yordam ko'rsatish orqali individual yordam ko'rsatishga qaratilgan kasbiy faoliyat hisoblanadi[9].

Harbiy ijtimoiy ish — harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolar, ularning oila a'zolari, fuqarolik xodimlarining moddiy-maishiy sharoitlari va imtiyozlarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan huquqiy, siyosiy, iqtisodiy, tarbiyaviy, ijtimoiy va boshqa tadbirlar tizimi. Qurolli Kuchlar tizimida harbiy ijtimoiy ish — barcha darajadagi qo'mondonlar va boshliqlar, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari ijtimoiy huquqlarini ta'minlash yoki harbiy xizmatchilar va ularning a'zolariga to'sqinlik qiladigan muayyan ijtimoiy, jismoniy yoki ruhiy zararni qoplash bo'yicha faoliyati hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi harbiy xizmatchilar va fuqarolik xizmatchilari o'z vazifalarini samarali bajarishlari uchun normal ijtimoiy sharoitlarni yaratishdir.

Harbiy ijtimoiy ish tinchlik va urush davrida qo'mondonlar, shtablar, barcha harbiy qo'mondonlik va boshqaruv organlari hamda mansabdor shaxslar tomonidan ijtimoiy vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun qonun hujjatlarida belgilangan kafolatlar, qonun-tartibot va harbiy intizomni yuqori darajada saqlash maqsadli tashkiliy, huquqiy va tarbiyaviy tadbirlar tizimi hisoblanadi. Shuningdek, qo'shinlarning kundalik faoliyati, qurolli to'qnashuvlarda yoki jangovar hududda jangovar vazifalarni bajarish, tartib va harbiy intizom, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-iqtisodiy kafolatlari va huquqlarini amalga oshirish, shu asosda ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, qonunlarni saqlash jarayonida shaxsiy

xizmat vazifalarini samarali bajarishi uchun ijtimoiy sharoitlar yaratish faoliyati sifatida ko'rsatish mumkin.

So'nggi yillarda harbiy ijtimoiy ishning mazmuni kengayib, Qurolli Kuchlardagi ahamiyati ortib bormoqda.

Qurolli Kuchlarda ijtimoiy ishning muhim tarkibiy qismi quyidagilardan iborat:

- ma'naviy va qo'shinlar faoliyatini psixologik qo'llab-quvvatlash;
- harbiy jamoalar va harbiy qismlarni joylashtirish hududlarida ijtimoiy jarayonlarning rivojlanishini o'rganish va prognozlash;
- harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishni amalga oshirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, qabul qilish va ijrosini amalga oshirish;
- harbiy xizmatchilarning turli toifalarini huquqiy tarbiyalashni tashkil etish va o'tkazish;
- muayyan ijtimoiy va huquqiy muammolarni hal qilish uchun turli toifadagi harbiy xizmatchilarga individual yordam ko'rsatish;
- komandirlar va boshqa mansabdor shaxslarni qo'l ostidagilarni ijtimoiy himoya qilishni amalga oshirish uchun xizmat faoliyatining huquqiy asoslarini o'rgatish;
- harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining shikoyat va arizalarini ko'rib chiqish va hal qilish;
- harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish masalalari bo'yicha davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari bilan o'zaro hamkorlik.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, harbiy xizmatchilar bilan ijtimoiy ish, davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari, harbiy qo'mondonlik va nazorat organlarining huquqni muhofaza qilish faoliyati, harbiy mansabdor shaxslar, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining qonun hujjatlarida belgilangan huquq va imtiyozlarini to'g'ri amalga oshirishi, shu asosda zarur ijtimoiy sharoitlar yaratish, jangovar shaylik, qonun ustuvorligi va harbiy intizomni mustahkamlash, harbiy xizmatchilarning ma'naviy-ruhiy holatini yuqori darajada saqlash masalalarini yanada samarali hal etish uchun xizmat qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Harbiy ijtimoiy ishning asosiy maqsadi harbiy xizmatchilar va fuqarolik xodimlariga o'z vazifalarini samarali bajarishga imkon beradigan ijtimoiy sharoitlarni yaratishdir. Shart-sharoitlar tushunchasi moddiy va ma'naviy muhit, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, fuqarolik xodimlarining hayoti va faoliyatida sodir bo'ladigan muhit sifatida tavsiflanadi.

Harbiy ijtimoiy ishning asosiy turlari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- a) tashkiliy va amaliy;
- b) faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi;
- v) himoya;
- g) maslahat;
- d) muvofiqlashtirish va uslubiy.

Harbiy ijtimoiy ishning asosiy vazifalari esa quyidagilarni tashkil qiladi:

1. Harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolar va ularning oila a'zolari, Qurolli Kuchlarning fuqarolik xodimlari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash.

2. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining ijtimoiy muammolarini hal qilish manfaatlarida qonun loyihalari bo'yicha takliflar va tavsiyalar ishlab chiqish.

3. Ijtimoiy muammolar bo'yicha komandirlar, shtablar, tarbiyaviy ishlar organlariga maslahat yordami ko'rsatish.

4. Harbiy jamoalarda ijtimoiy muammolar bo'yicha muvofiqlashtirish va uslubiy faoliyatni amalga oshirish.

5. Harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, fuqarolik xodimlarining ijtimoiy himoyasi holatini o'rganish.

6. Harbiy xizmatchilarni, muddatli harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolar va ularning oila a'zolari, Qurolli Kuchlarning fuqarolik xodimlarini ijtimoiy himoya qilish masalalari bo'yicha davlat organlari va jamoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik.

Bu vazifalarni amalga oshirilishi Vatan himoyachilarining munosib hayotini, qulay ijtimoiy farovonligini va yuqori rasmiy faolligini ta'minlaydigan eng muhim shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Bunday shart-sharoitlarning mavjudligi, bir tomondan, harbiy jamoalarda muhim ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmaydi, ikkinchidan, harbiy xizmatchilarga yuzaga keladigan ijtimoiy qiyinchiliklarni mustaqil ravishda yengishga yordam beradi [10].

Ofitserlar, shartnoma asosidagi harbiy xizmatchilar, muddatli harbiy xizmatchilar, harbiylarning oilalari, fuqarolik xodimlari, Qurolli Kuchlar faxriylari, imtiyozli toifalar (maxsus xavf bo'linmalari faxriylari va boshqalar)ni harbiy ijtimoiy ishning obyektlari sifatida ko'rsatish mumkin.

Harbiy ijtimoiy ishning subyektlarini esa, komandirlar, shtablar; harbiy qo'mondonlik organlari, Qurolli Kuchlarning ijtimoiy tuzilmalari, jamoat tashkilotlari (ofitserlar yig'ilishlari, xotin-qizlar kengashlari), kasaba uyushma tashkilotlari, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlari tashkil qiladi.

Harbiy xizmatchilarni, harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolar va ularning oila a'zolari, fuqarolik xodimlarini ijtimoiy himoya qilish bo'yicha ish mexanizmi uchta faoliyat turini o'z ichiga oladi:

1. Asosiy faoliyat (qonunlarni, boshqa normativ hujjatlarni yuqoridagi toifadagi fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish nuqtayi nazaridan takomillashtirish).

2. Tashkiliy faoliyat (qo'mondonlar, harbiy qo'mondonlik va nazorat organlari mansabdor shaxslari, ijtimoiy tuzilmalar, jamoat tashkilotlari xodimlari ishini takomillashtirish).

3. Amaliy faoliyat (harbiy ijtimoiy ish usullarini takomillashtirish — o'rganish, tahlil qilish, umumlashtirish, prognozlash, rejalashtirish, yordam berish, takliflar ishlab chiqish va boshqalar).

Harbiy ijtimoiy ishlarni olib borish shakllari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

– harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yaxshilash bo'yicha normalarni ishlab chiqish;

– harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish masalalari bo'yicha ishlarning holatini aniqlash maqsadida sotsiologik tadqiqotlar;

– harbiy xizmatchilarni, harbiy xizmatdan bo'shatilgan fuqarolarni va ularning oila a'zolarini, fuqarolik xodimlarini ijtimoiy himoya qilish muammolari bo'yicha takliflar ishlab chiqish;

– individual ish;

– harbiy xizmatchilar, kasaba uyushma tashkilotlari, harbiy xizmatchilarning oilalari yig'ilishlari;

– jamoatchilik qabulxonalari faoliyati;

– shaxsiy masalalar bo'yicha qabullar;

– harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari, harbiy xizmat faxriylari, fuqarolik xodimlarining ijtimoiy masalalar bo'yicha murojaatlari va shikoyatlarini ko'rib chiqishdan iborat.

Harbiy ijtimoiy ishning samaradorligi ko'p jihatdan uni to'g'ri tashkil etishga bog'liq bo'lib, uni tashkil etish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– ijtimoiy vaziyatni, ijtimoiy muammolarni, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy ta'minlanish darajasini o'rganish va tahlil qilish;

– harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash bo'yicha prognoz ishlari, tarbiyaviy ta'sirning ustuvor va uzoq muddatli maqsad va vazifalarini belgilash;

– harbiy ijtimoiy ish obyektiga qaysi ta'sir ijobiy, qaysi biri salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aniqlash;

– harbiy ijtimoiy ishlar qo'shinlar faoliyatini ma'naviy-psixologik ta'minlashni umumiy tizimining tarkibiy qismi sifatida rejalashtirish, uslub va usullari, ushbu ishning mazmuni, voqealar ketma-ketligini aniqlash;

– harbiy ijtimoiy ishlarni bevosita tashkil etish (ijrochilarni tanlash, joylashtirish va tayyorlash, ularga harbiy ijtimoiy ishning maqsad va vazifalarini yetkazish, ularning harbiy jamoalar va shaxslarga ta'sirini muvofiqlashtirish);

– harbiy ijtimoiy ish faoliyatini amalga oshirish jarayonida harbiy xizmatchilar va shaxslar guruhlariga ta'sirni nazorat qilish va tuzatish;

– harbiy ijtimoiy ishning borishi va natijalarini tahlil qilish va umumlashtirish, uni takomillashtirish bo‘yicha takliflarni shakllantirish va amalga oshirish, ushbu faoliyatning ilg‘or tajribasini o‘rganish va tarqatish.

Ta’kidlash mumkinki, harbiy ijtimoiy ish harbiy xizmatchilar va harbiy xizmatdan bo‘shatilgan harbiy xizmatchilarning ehtiyojlari, manfaatlari va imtiyozlarini qondirish uchun davlat va nodavlat institutlari va organlarining konseptual — nazariy, siyosiy-huquqiy va tashkiliy-amaliy chora-tadbirlari tizimi tashkil etadi. U davlatning harbiy sohadagi ijtimoiy fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati orqali aniq harbiy jamiyatning ehtiyojlari, manfaatlari, huquq va erkinliklari, kafolatlari, imtiyozlari va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda qo‘shimcha sifatida ishlaydi.

Harbiy ijtimoiy ishning o‘ziga xos faoliyatini davlat-faollik xususiyati, siyosiy va huquqiy tartibga solishning yuqori darajasi, harbiy xizmatchilarning aniq maqsad va vazifalari kelib chiqib, davlat va jamiyatning harbiy ijtimoiy ishga e‘tiborining ortishi tashkil qiladi[11].

Harbiy ijtimoiy ishning mazmuni subyektlarning obyektlarga nisbatan asosiy funksional yo‘nalishlari, ijtimoiy himoya, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, turli xil vositalar, shakllar va ish usullari orqali faoliyati tizimi tashkil etadi. Ijtimoiy ta‘minot, ijtimoiy xizmatlar uchta asosiy darajadagi mijozlarni, ya‘ni, jamiyat – armiya, armiya – harbiy jamoa, harbiy jamoa – shaxsni ijtimoiy reabilitatsiya qilish imkonini beradi. Harbiy ijtimoiy ishning sifati va samaradorligi ko‘plab omillarning ta‘siriga bog‘liq, ammo uning samaradorligining yakuniy mezonini ma‘naviy-psixologik holat darajasi harbiy xizmatchilar va harbiy jamoalarning ijtimoiy farovonligining tabiati hisoblanadi. Harbiy ijtimoiy ishning o‘ziga xos darajalari yuqori – ijtimoiy farovonlikning qulay holati, o‘rtacha – yetarli holati va past – mijozlarning ruhiyati va ijtimoiy farovonligining yetarli bo‘lmagan, noqulay holati bilan ajralib turadi.

Harbiy ijtimoiy ishning mazmuniy xususiyatlari: subyektlarning murakkab tarkibi, mijozlarning ko‘pligi, turli xil ehtiyojlar va manfaatlar, huquq va erkinliklar, kafolatlar va imtiyozlar, shuningdek, harbiy ijtimoiy ishning darajalari va yo‘nalishlaridan iborat.

Harbiy ijtimoiy ish o‘zining xilma-xil qarama-qarshiliklarini hal qilish orqali rivojlanadi, muayyan qonunlarga bo‘ysunadi va subyektlari faoliyatida zarur tamoyillarni amalga oshiradi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda harbiy ijtimoiy ishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari quyidagilarni: rivojlangan ijtimoiy-huquqiy bazani yaratish, eng keskin harbiy ijtimoiy muammolarni tubdan hal qilish, harbiy ijtimoiy ish mijozlarining farovonligining zarur darajasini ta‘minlash, zaxiradagi ishdan bo‘shatilgan harbiy xizmatchilarni qayta tayyorlash va ishga joylashtirishni tashkil etish, mijozlarning qulay yashash joylarida harbiy ijtimoiy ishning tashkiliy-amaliy komplekslarini yaratish va rivojlantirish tashkil qiladi.

Hozirgi vaqtda harbiy ijtimoiy ishlarni amaliy tashkil etishning eng istiqbolli modellari quyidagilar: yopiq harbiy garnizonda (shaharda) ijtimoiy xizmatning ko‘p tarmoqli modeli; harbiy shaharchada oilaning psixologik-pedagogik xizmati modeli; ixcham yashash joyidagi harbiy ijtimoiy ish agentligi; harbiy ijtimoiy moslashuv va sobiq harbiy xizmatchilarni reabilitatsiya qilish markazi va boshqalar.

A.V.Korovnikov esa bugungi kunda harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishning uchta modelini ko‘rsatadi:

Birinchi tur -iqtisodiyoti rivojlangan, barqaror siyosiy tuzumga ega, qonun ustuvorligiga ega mamlakatlarda shakllangan institutsional modeldir. Bunday mamlakatlarda huquqiy va iqtisodiy asosda harbiy xizmatchilarning farovonlik darajasini jamiyatdagi o‘rtacha darajadan yuqori darajada ta‘minlashga qodir bo‘lgan harbiy ijtimoiy ish institutlari va organlarining rivojlangan tizimi.

Ikkinchi tur – harbiylar uchun ijtimoiy kafolatlar tizimi endigina shakllana boshlagan va hozir parchalanib ketgan mamlakatlarga xos qisman institutsional model.

Uchinchi tur – institutsional bo‘lmagan model, harbiylar mustaqil siyosiy kuch bo‘lgan yoki hokimiyatga yuqori ta‘sir ko‘rsatadigan mamlakatlar uchun xos bo‘lib, o‘ziga xos alohida ijtimoiy ta‘minot sharoitlar yaratilganligi bilan ajralib turadi[12].

Qurolli Kuchlarning ijtimoiy rivojlanishi butun harbiy-ijtimoiy sohaga, shu jumladan, texnik va moddiy jihatlarga, kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga, ularning sifati va ijtimoiy farovonligiga

ham bog‘liq. Ijtimoiy va moddiy sohalar harbiy xizmatchilarning hayot sifatining asosiy tarkibiy qismi, shuning uchun ularni modernizatsiya qilish, ayniqsa, muhimdir.

Ta’kidlash lozimki, jamiyatdagi professional ijtimoiy ishning obyekti mamlakatning butun aholisi emas, balki qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan odamlardir. O‘zbekiston Respublikasida aholiga ijtimoiy xizmatga muhtoj toifadagi fuqarolarga quyidagilar: nogironlar, keksa odamlar, o‘z-o‘ziga g‘amxo‘rlik qila olmaydigan bemorlar, yetimlar, e’tiborsiz, kam daromadli, ishsiz, doimiy yashash joyi yo‘qlar kiradi. Harbiy muhitda ijtimoiy ish bilan bog‘liq vaziyat bir oz boshqacha. Harbiy xizmatchining mehnat qobiliyati cheklangan emas, balki uning qo‘shimcha mehnat faoliyatini amalga oshirish imkoniyati cheklangan. Binobarin, Qurolli Kuchlarda xizmat qilayotgan barcha harbiy xizmatchilar, shuningdek, ularning oila a’zolari harbiy ijtimoiy ishning obyekti bo‘lishi kerak. Harbiy xizmatning o‘ziga xos xususiyatlari va Qurolli Kuchlar tomonidan davlat manfaatlari yo‘lida aniq funksiyalarni bajarish ijtimoiy ishning o‘ziga xos shakllari va usullarini talab qiladi.

Qurolli Kuchlarda harbiy ijtimoiy ish institutining paydo bo‘lishi zarurati quyidagi holatlar bilan ifodalanadi:

– harbiy xizmatchilarni ta’minlashning ijtimoiy va maishiy masalalarini hal qilish uchun harbiy qo‘mondonlik va mahalliy hokimiyat organlari, sud tuzilmalari va jamoatchilik o‘rtasida yanada kengroq va mazmunli munosabatlarni amalga oshirish zarurati;

– harbiy xizmatchilarning oilalari bilan ishlash hajmini oshirishning obyektiv zarurati.

Ushbu sohada boy jahon tajribasini hisobga olgan holda, harbiy muhitda harbiy ijtimoiy ishning rivojlanishining quyidagi tendensiyalarini ajratib ko‘rsatish mumkin: harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolari bilan ijtimoiy ish harbiy tashkilotlar tomonidan tashkil etiladi. Tashkilotlarga: uyushmalar, fondlar, idoralar kiradi va ijtimoiy ish ushbu doirada amalga oshiriladi.

Harbiy shaharchalarda, shuningdek, ulardan tashqarida – harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolari yashaydigan shaharlar, qishloqlarda; ijtimoiy ish nafaqat harbiy xizmatni o‘tayotganlar, balki harbiy xizmatdan bo‘shatilganlar bilan ham amalga oshiriladi. Bu holatlar harbiy-ijtimoiy ishni qo‘mondonlar, boshqa mansabdor shaxslar, nazorat organlari faoliyatida nisbatan mustaqil yo‘nalish sifatida ajratib ko‘rsatish mumkin. Uning mohiyati harbiy jamoalarda va harbiy qismlarni joylashtirish hududlarida ijtimoiy jarayonlarning rivojlanishini o‘rganish va prognoz qilish bo‘yicha turli tadbirlarni amalga oshirishda, shuningdek, ijtimoiy vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirishni tashkil etishdan iborat.

XULOSA

Harbiy xizmatchilarni himoya qilish, harbiy xizmatchilarning turli toifalari uchun huquqiy ta’limni tashkil etish va o‘tkazish, muayyan ijtimoiy-huquqiy muammolarni hal qilish uchun individual yuridik yordam ko‘rsatish, komandirlar va boshqa mansabdor shaxslarni ijtimoiy vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha rasmiy faoliyatning huquqiy asoslariga o‘rgatish zarur. Bo‘ysunuvchilarni himoya qilish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolarining arizalarini ko‘rib chiqish va hal etish, harbiy xizmatchilarni va ularning oilalarini ijtimoiy himoya qilishni amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari bilan o‘zaro hamkorlik va sheriklik faoliyatini muvofiqlashtirish ham bu boradagi muhim masala hisoblanadi.

Hozirgi sharoitda harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolarining manfaatlarini to‘liqroq hisobga olish, ular bilan samarali faoliyat yurituvchi ijtimoiy ish institutining faol harakatini talab qiladi. Shundagina harbiy xizmatchilar o‘z harbiy burchini yanada faol va qiziqish bilan bajarishlari mumkin bo‘ladi. Binobarin, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilishni amalga oshirish bo‘yicha faoliyat davlat muassasalari, harbiy idoralar boshliqlari, komandirlar, shtablar va orqa xizmatlarning majburiy funksiyasiga aylanishi kerak. Bugungi kunda ijtimoiy sharoitlarni yuqori darajada yaratilishi va harbiy xizmatchilarning oilalarini qonun asosida himoya qilinishi, jangovar shaylikni oshirish, harbiy intizomni mustahkamlash, harbiy xizmatchilarning ma’naviy-ruhiy holatini yuqori darajada saqlash vazifalarini yanada samarali hal etishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoev/ Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi. – Toshkent, 2022 y.
2. Ватан ҳимояси – муқаддас бурч / Тузувчилар: Иноятлов И.Ю., Абилов М.Х. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 59 б.;
3. Қурбонов Р.Ю. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда миллий истиқлол ғоясининг ўрни. Фалс.фан. ном. ... дис. автореф. – Тошкент: ЎЗМУ, 2006. – 49 б.
4. Эшнаев Н.Ж. Ўзбекистон Республикаси профессионал ҳарбий кадрларни тайёрлашнинг ижтимоий- фалсафий асослари. Фалс.фан. ном. ... дисс. – Тошкент: ЎзФА, Фал. ва ҳуқ. инст., 2008. – 164 б.
5. Черницкий О.А. Профессиональная культура российского офицера: Социально-философский анализ. Дисс. ... канд. филос. наук. автореф. – М., 2001. – 37 с.
6. Гребеньков В.Н. Военная культура российского общества: философско-культурологическая концепция. Дисс. ... канд. филос. наук. – Ставрополь, 2011. – 185 с.
7. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Ichki xizmat nizomi. — Тошкент. 1996y.
8. I. Inoyatov., A. Ahmedov. Armiya davlat tayanchi – tinchlik kafolati. — Toshkent. ”Sharq” 2004. 176-b.
9. А. В. Старшинова, Е. Б. Архипова. Современные технологии социальной работы. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 168 с.
10. Исмойиловна, Ҳ. Г. (2020). ҲАРБИЙ АНЪАНАЛАР, УРФ–ОДАТЛАР ВА МАРОСИМЛАР-ЖАМИЯТ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ НЕГИЗИ. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 2(3).
11. Ҳошимова, Г. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ ТАРИХИЙ АСОСЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
12. Исмойиловна, Ҳ. Г. (2016). Фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятни оширишда ҳуқуқийнашрларнинг ўрни ва роли. *Евразийский научный журнал*, (5), 145-149.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000